

MEDIADA DINIY-MA'RIFIY MAVZULARNING YORITILISHI

Dildora Rizayeva

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti “Raqamli media va internet jurnalistika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
diliorom5@mail.ru

ANNOTATSIYA

Qaysi jamiyatda diniy bag‘rikenglik tamoyillari hayotda o‘z talqinini topsa, o‘sha jamiyatda o‘zaro hurmat va samimiyat qaror topib, barcha insonlar tinch va osoyishta hayot kechiradilar. Mazkur maqolada ham tinchliksiz taraqqiyot va farovonlik bo‘lmasligi haqida aniq misollar keltirilgan. Zero, OAVda bugungi kunda dunyodagi tinchlik-osoyishtalik va barqarorlikka millatlar va dinlararo ziddiyatlar, ekstremizm hamda terrorizm kabi tahdidlarning jiddiy xavf-xatari mavjudligi globallashtirish sharoitida O‘zbekistonda ham “ogohlik davr talabi” deb bejizga bong urilayotgani yo‘q.

Kalit so‘zi: globallashtirish, onlayn jurnalistika, diniy nashrlar, audiovizual, OAV, internet, media matnlari, ma‘no va ta‘sir, tasvirlar va auditoriya o‘ziga xosligi, media manbalari, media aloqa mexanizmlari.

РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ В СМИ

АННОТАЦИЯ

В каком бы обществе принципы религиозной толерантности ни нашли свое толкование в жизни, в этом обществе установятся взаимное уважение и искренность, и все люди будут жить в мире и согласии. В данной статье также приведены конкретные примеры того, что без мира не может быть прогресса и процветания. Ведь то, что сегодня в средствах массовой информации существует серьезная угроза миру и стабильности в мире, такая как межнациональная и межконфессиональная напряженность, экстремизм и терроризм, не зря называют “требованием периода бдительности” и в Узбекистане в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, интернет-журналистика, религиозные издания, аудиовизуальные средства, средства массовой информации, Интернет, медиатексты, смысл и влияние, образы и идентичность аудитории, источники СМИ, механизмы медиакommunikаций.

COVERAGE OF RELIGIOUS AND EDUCATIONAL TOPICS IN THE MEDIA

ABSTRACT

In whatever society the principles of religious tolerance are interpreted in life, mutual respect and sincerity will be established in this society, and all people will live in peace and harmony. This article also provides specific examples of the fact that there can be no progress and prosperity without peace. After all, the fact that today in the media there is a serious threat to peace and stability in the world, such as interethnic and interfaith tensions, extremism and terrorism, is not for nothing called the “awareness period requirement” in Uzbekistan in the context of globalization.

Keywords: globalization, online journalism, religious publications, audiovisual, mass media, internet, media texts, meaning and impact, images and audience identity, media sources, mechanisms of media communication

Kirish. Mamlakatimizda millati, tili, e’tiqodidan qat’iy nazar, barcha fuqarolar teng va ular uchun bir xil sharoit yaratilgan. Ammo shunga qaramasdan, din, diniy tashkilotlar va birlashmalar davlatdan hamda davlat hokimiyatidan ajratilgan bo’ladi. Davlat boshqaruvi diniy qoidalar bilan emas, balki Konstitutsiya va qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadigan, qarorlar qabul qilishda diniy asoslar bosh mezon hisoblanmaydi [1], deb yozadi “Xabar.uz” sayti o‘z sahifasida.

Darhaqiqat, O‘zbekiston Respublikasida ham barcha din vakillari qonun oldida teng. Bu tamoyil davlatni diniy qarashlardan ajratishni nazarda tutadi, ya’ni, dunyoviy davlatda din davlatdan va siyosatdan ajratilsa-da, jamiyatdan ajratilmaydi. Bosh Qomusimizda ham belgilangandek, o‘z fuqarolariga dinidan qat’i nazar, teng munosabatni ta’minlaydi.

Bugungi globallashuv tobora avj olayotgan, internet chegara bilmas bir paytda omma, ayniqsa yoshlarning ma’naviyatini saqlab qolish, e’tiqodini mustahkamlash, ularni buzg‘unchi, yot g‘oyalardan, g‘arb mamlakatlarida kundan-kunga yangi ko‘rinish olayotgan turli xil salbiy hodisalardan himoya qilish juda muhim shu bilan birga mushkul va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ana shunday murakkab sharoitda jahonda diniy bag‘rikenglik masalalari va ularning mediada yoritilishini tahlil qilish muhim. Ta’bir joiz bo‘lsa, davlatlararo turli diniy nizolar, kelishmovchiliklar OAVning ham asosiy mavzularidan biriga aylangan. Ayniqsa, bu dunyo dinlarining asosiylaridan biri bo‘lmish va kishilik jamiyati paydo bo‘lgandan beri ko‘proq e’tibor markazida bo‘lib, kelayotgan islom dini va unga G‘arb dunyosining munosabati orqali namoyon bo‘lmoqda.

Adabiyotlar sharhi: Jahon OAVda islom dini ta'limotining keng va chuqur o'rganilishi, ayniqsa uning muqaddas kitoblari bo'lgan Qur'oni Karim va Hadisi Shariflarda ilgari surilgan ezgu g'oyalarni odamlar orasida keng targ'ib qilish bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda Islom diniga noto'g'ri baho berish, zo'ravonlikni din bilan bog'lash, tahqirlash, din vakillarini, uning aqidalarini, siymolarini kamsitish va ba'zi hollarda masxara qilish holatlari bugungi qadar uchrab turibdi. Bunday munosabatlarning paydo bo'lishiga asosan 2000-yilda boshlangan va bugunga qadar davom etib kelayotgan bir qator voqealar sabab bo'ldi. Xususan, media olamida AQShning sobiq prezidenti J. Bush tomonidan islomga qarshi "salib yurishi" [2] ning e'lon qilinishi, g'arb mamlakatlarining Iroq va Afg'onistonga kirib borishi, Payg'ambar Muhammad(s.a.v.)ga taalluqli karikaturalarning chop etilishi, filmlarning suratga olinishi, bir qator Yevropa davlatlarida masjid va minoralarning qurilishiga qo'yilgan ta'qiqlar islom va G'arb dunyosi o'rtasida nizolarning yuzaga kelishiga turtki bo'lgan kontentlar insonlar va dinlar o'rtasidagi ziddiyatlarni keltirib chiqargani achinarli holdir.

Shuningek, Falastin va Isroil munosabatlari ham aslida hudud talashish emas, balki diniy nizolar, musulmonlar va yahudiy millati o'rtasidagi ziddiyat bilan bog'liq. Bu vaziyatni yoritishda jurnalist va blogerlardan o'ta mohirlik talab etiladi. Aks holda mazkur OAVning faoliyatiga salbiy ta'sir yetishi mumkin. Masalan, "CNN" asoschisi Ted Terner 2002 yilda ham falastin, ham isroilliklarni terrorizmga teng ravishda intilayotganligida ommaviy tarzda ayblashi isroil jamoatchiligini qattiq g'azablantirdi. Oqibatda Isroil "CNN"ni o'z yo'ldoshli tizimlaridan olib tashlashiga bir bahya qoladi. Ted Ternerning kanalning axborot siyosatiga hech qanday ta'siri yo'qligini isbotlashga harakat qilgan "CNN" rahbarlari katta qiyinchilik bilan ziddiyatni yumshatishga erishdi. Bunday vaziyatda jurnalistdan voqea-hodisani yoritishda xolislik talab etiladi. Jurnalistika millatlar yoki davlatlar aro ziddiyatli vaziyatlarni, irqiy kamsitish, ksenofobiya, antisemitizm kabi harakatlarga chorlovchi, targ'ib qiluvchi, yoqlovchi har qanday chiqishlarni oldini oluvchi xokimiyat hisoblanadi. Chunki bu chiqishlar oqibatida tajovuzkor irqchilik, millatchilik, mahalliychilik kabi xatarlar vujudga kelishi hafvi borligini o'quvchi ham ijodkor ham yaxshi anglamog'i darkor. Xalq har doim mediaga ishonadi.

Nafaqat onlayn mediada, balki OAVning barcha tarmoqlarda har qanday mavzuni yoritishda xolis yondashuv talab etiladi [3]. Bu asosiy qoidalardan biridir. Xolislik tamoyili bevosita etika, axloq me'yorlari bilan chambarchas bog'liq tushuncha. Biz jurnalistlar diniy masalalarni yoritishda haqqoniy bo'lishi kerakligi, manbalar bilan ishlashda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishi va o'zgalar e'tiqodi, ularning shaxsiy qarashlariga hurmat bilan yondashish zarurligi

tarafdorimiz. Ammo garchand axloq kodekslari mavjud bo‘lsa-da, bu tamoyilga unga to‘liq amal qilmaydigan saytlar ham yo‘q emas. Aynan ularda ba‘zi axborotlarni uzatishda noxolislikka ayrim jurnalistik materallarda maqola muallifining subyektiv yondashuvi tufayli o‘quvchilarning noto‘g‘ri xulosalar chiqarayotgan holatlar ham uchramoqda. Masalan, Rossiyaning “Аргументы и факты” gazetasining elektron sahifasida “Misrda ayollarni zo‘rlash (zo‘ravonlik) ga ruxsat beruvchi fatvo chiqarildi” (“В Египте выпустили фетву, разрешающую насилловать женщин” [4]) sarlavhali maqola chop etilib, ushbu maqola muallifi misrlik Yasir Burxami tomonidan e‘lon qilingan fatvo va uning mazmun-mohiyatiga bag‘ishlangan. Maqola avvalida o‘quvchi islomning ayollarga yomon munosabatda bo‘lishi, ularni kamsitishi, tahqirlashi haqidagi qarashlarga ishonib, ularning rostligiga shubha qilmaydi. Ya‘ni, Burxami tomonidan e‘lon qilingan fatvoda agar oilada erga o‘lim xavf tug‘dirayotgan bo‘lsa, uning ayolini tahqirlash (zo‘rlash) huquqini beradi. Bunday holatda er to‘sqinlik qilmasligi, ya‘ni birinchi navbatda ayolining nomusini emas, balki o‘zining hayotini o‘ylashi zarur, degan noto‘g‘ri xulosani beradi. Albatta, bunday ma‘lumotni o‘qigan har qanday odamda islomga nisbatan keskin e‘tirozga, norozilikka sabab bo‘ladi. Ammo, maqola davomida bu fatvoning umuman islomga, shariat qonunlariga to‘g‘ri kelmasligi ma‘lum bo‘ladi. Mazkur maqola e‘lon qilingach ko‘plab o‘quvchilarning e‘tirozlarga sabab bo‘ldi. Ya‘ni bu fatvo davlat va shariatning yetakchi rahnamolari tomonidan noto‘g‘ri, islom va shariatga mutlaqo zid deb topilib, uning yolg‘on axborot ekanligi haqida ma‘lumot beriladi. “Har bir musulmon kishi o‘z nomusini himoya qilishi kerak, xatto bu uni qamoqqa yoki o‘limga olib kelsa ham. Ayolining nomusini himoya qilish – bu diniy majburiyat”, — deydi yetakchi ulamolardan biri Said Muhammad Ali o‘zining ijtimoiy tarmoq sahifasida. Mashhur “Al-Azhar” islom akademiyasining fatvolar bo‘limi ham bu fatvoni noto‘g‘ri va kuchsiz deb topdi va Yasir Burxaming madrasa va masjidlarda talabalarga dars berishini ta‘qiqladi.

Yana aynan shu gazetada chop etilgan intervyu muallif orqali islom dini to‘g‘risidagi tushunmovchiliklarga oydinlik kiritishga harakat qiladi. Maqolada jurnalist Yekaterina Bichkova 2000-yildan «Konfessiyalararo barqarorlik va kelishuv» xalqaro fondining prezidenti, Qur‘onning rus tilidagi tarjimoni Valeriya Poroxova bilan bo‘lgan suhbatini chop etilgan. Uning sarlavhasi quyidagicha: Qur‘onning tarjimoni: “ayol kishi hech qayerda islomdagidek ko‘p huquqqa ega emas” («Нигде женщина не имеет столько прав, сколько в исламе») [5].

Jurnalist suhbatni islom va o‘z joniga qasd qilish o‘rtasida qanday munosabat borligi, nega islom olami vakillari o‘z hayotlariga oson zomin bo‘lishlari bilan bog‘liq savollar bilan murojaat etadi va ushbu savollarni Rossiyaning turli

burchaklarida sodir etilgan terroristik harakatlar bilan dalillashga harakat qiladi.

Intervyuda islomning boshqa din vakillari bilan o‘zaro aloqasi, boshqa din vakillariga Qur’onda hurmat bilan murojaat qilingani, diniy bag‘rikenglik masalalari ham o‘z aksini topgan. Maqolaning ikkinchi qismi “Kimda huquq ko‘proq?” deb nomlanib, islom haqida yana bir keng tarqalgan tushuncha, ya’ni uning ayollarga nisbatan tengsizlik munosabatda bo‘lishi haqida so‘z boradi. Jurnalist mutaxassisga quyidagicha savol beradi:

— Islom dinida ayollar hech qanday huquqqa ega emas deb qarash odatga aylangan. U to‘rtinchi xotin bo‘lib turmushga chiqishga ham ko‘naveradi, agar ajrashishni istasa hech narsaga ega bo‘lmaydi...

Mutaxassis bularning barchasi shunchaki, qotib qolgan (steriotiplar) tushunchalar ekani va aksincha, boshqa hech qaysi dinda ayol kishi islomdagidek ko‘p huquqqa ega emasligini ta’kidlaydi.

Amaliy takliflar. O‘zbekiston Respublikasida ham bir nechta diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy gazeta va jurnallar, davlat ro‘yxatidagi diniy saytlar, teleko‘rsatuv va raioeshittirishlar mavjud.

“Islom nuri” gazetasida “Musulmon odobi” nomli rukn ko‘pchilik uchun foydali bo‘lishi turgan gap. Ushbu rukn ostida foydali va musulmon odami uchun zarur bo‘lgan maslahatlardan bahramand bo‘lamiz.

Hayot chorrahalarida rukni ostidagi “Onaizor maktubi” nomli maqolani o‘qib ko‘nglingizda onangizga bo‘lgan muhabbatingiz yanada oshadi. Ushbu hikoyani o‘qib ko‘nglingiz yumshashi, hattoki ko‘z yoshlaringizni ushlab qololmaslingiz ham ehtimoldan holi emas. “Islom nuri” gazetasi O‘zbekiston musulmonlar idorasiga qarashli “Shamsuddinxon Boboxonov” nashriyot-matbaa ijodiy uyida bir yilda 24 ta soni chop etiladi. Mazkur naashriyotda “Islom nuri” gazetasidan tashqari “Xidoyat” jurnalining bir yilda 12 ta soni, “Mo‘minalar” jurnali nashr etiladi.

«Hilol» diniy-ma’rifiy, ijtimoiy-adabiy jurnalining tashkil etishdagi g‘oya muallifi: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hisoblanadi. Jurnalning bosh muharriri Ismoil Muhammad Sodiq, mas’ul kotib Mahmud Mahkamov, «Hilol» nashriyot-matbaasida nashr etiladi. Mazkur nashriyotda “Hidoyat va zalolat” nomli diniy-ma’rifiy jurnal ham nashr etiladi.

Tahririyat ijodkorlari xalqimizning talab-taklifidan kelib chiqqan holda “Bir hadis sharhi”, “Qur’oni karim qissalari”, “Fazilatli suralar”, “Nubuvvat gulshani”, “Tarixda o‘tgan valiyalar”, “Buyuk ajdodlarimiz”, “Kun nafasi”, “Mutolaa zavqi”, “Bizning musohaba”, “Hayot ibratlari” kabi ruknlar ostida bir-biridan qiziqarli va mazmunli maqolalar tayyorlamoqdalar.

Xulosa. Biz yuqorida din-e’tiqod, ma’rifat masalalari bu qaysi din bo‘lishidan qat’iy nazar, yoritilayotganda jurnalistdan hurmat bilan yondashish, etika qonun-qoidalariga, axloqiy me’yorlarga rioya qilish qonuniyatlarini tahlil etdik. Bu o‘z navbatida jurnalistikada xolislik, haqqoniylik tamoyillarini amalda qo‘llanilishini ta’minlaydi va dinlararo nizo va tushunmovchiliklarning kelib chiqishining oldini olib, bag‘rikenglik, tenglik, o‘zaro hurmat tushunchalarini yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Yangilangan Konstitutsiyada O‘zbekiston dunyoviy davlat ekanligi qat’iy belgilab qo‘yildi. URL: <https://xabar.uz/siyosat/yangilangan-konstituciyada-ozbekiston-dunyoviy-davlat//> 08.05.2023
2. Salib yurishlari URL: https://uz.wikipedia.org/wiki/salib_yurishlari
3. Qosimova N. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining roli. –Toshkent,2015
4. В Египте выпустили фетву, разрешающую насилловать женщин// Аргументы и факты// [27.04.2014](#)
5. Бычкова [Е.](#) Переводчица Корана: «Нигде женщина не имеет столько прав, сколько в исламе»// АиФ. 2013- № 44